

687.01:391

ID ORCID 0000-0001-7854-2043

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ПРОГНОЗУВАННЯ МОДНИХ ТЕНДЕНЦІЙ У ДИЗАЙНІ: КЛАСИЧНИЙ І ПОСТМОДЕРНІСТСЬКИЙ ДИСКУРСИ

Білякович Л. М. Концептуальні засади прогнозування модних тенденцій у дизайні: класичний і постмодерністський дискурси. Досліджено концептуальні засади прогнозування модних тенденцій у класичному і постмодерністському дискурсах; виявлено шляхи і механізми конкретизації загальнотеоретичних положень у теорії дизайну та прогностичній практиці. Проаналізовано еволюцію поглядів на детермінанти, зміст, динаміку моди, можливості і принципи її прогнозування у працях Г. Тарда, Т. Веблена, Г. Зіммеля, Р. Барта, Г. Блумера, Ж. Бодрійяра, П. Бурдьє, Ж. Ліповецькі, Х. У. Гумбрехта, А. Кребера, Д. Робінсона, Д. і Е. Лове, Н. Барбера, А. Янг, М. Джекобса та ін. Розкрито особливості понятійної репрезентації проблеми. Доведено значущість у прогнозуванні в дизайні концепції циклічного розвитку моди, заснованої на теоріях соціокультурних циклів. Узагальнено результати конкретизації положень циклічної теорії щодо дизайнерської практики другої половини ХХ — початку ХХІ ст.

Рецензент статті: Селівачов М. Р., доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри дизайну і технологій, Київський національний університет культури і мистецтв

Стаття надійшла до редакції 17.05.2018

Ключові слова: дизайн одягу, прогнозування, модні тенденції, класичний дискурс, постмодерністський дискурс.

Білякович Л. Н. Концептуальные основы прогнозирования модных тенденций в дизайне: классический и постмодернистский дискурсы. Исследованы концептуальные основы прогнозирования модных тенденций в классическом и постмодернистском дискурсах; выявлены пути и механизмы конкретизации общетеоретических положений в теории дизайна и прогностической практике. Проанализирована эволюция взглядов на детерминанты, содержание, динамику моды, возможности и принципы ее прогнозирования в работах Г. Тарда, Т. Веблена, Г. Зиммеля, Р. Барта, Г. Блумера, Ж. Бодрийяра, Ж. Липовецки, Х. У. Гумбрехта, А. Кребера, Д. Робинсона, Д. и Э. Лове, А. Янг, М. Джекобса и др. Охарактеризованы особенности понятийной репрезентации проблемы. Доказана значимость в прогнозировании в дизайне концепции циклического развития моды, основанной на концепции социокультурных циклов. Обобщены результаты конкретизации положений циклической теории относительно дизайнерской практики второй половины ХХ — начала ХХІ в.

Ключевые слова: дизайн одежды, прогнозирование, модные тенденции, классический дискурс, постмодернистский дискурс.

Biliakovych L. Conceptual principles of fashion trends in design forecasting: classical and postmodern discourses.

Background. Forecasting of fashion, in other words the scientifically motivated studying of its development prospects, the result of which is a forecast that is the information about possible tendencies and trends for a certain period in design, modeling and textiles; as well as any branch of professional activity has its conceptual basis and methods tested in practice of Fashion houses, trend bureaux and trend setters.

The history of design shows that the institutionalization of its prognostic vector took place in the direction from the theoretical conceptionualization of the fashion which contained some prognostic aspects to developed theories of forecasting and approbation of methods of practical forecasting activity with their following generalization in a number of works.

The distinction of the mentioned process became the conceptual principles and their applied concretization interconnection that motivates the scientific topicality of the generalization of theoretical grounds of fashion trends forecasting in the classical and postmodern discourses.

Objectives. The aim of the article is the characteristic of the conceptual principles of fashion trends forecasting in design in classical and postmodern discourses and the identification of ways and mechanisms of their concretization in the theory of design and forecasting practice.

Results. The article deals with the problem of the first attempts to understand the possibilities of fashion trends forecasting which are noticed in the fashion philosophical and sociological concepts of the end of XIX – beginning of XX centuries within the investigation of other theoretical problems. Thus, the well-known work

of G. Tarde "The Laws of Imitation" (1892) contains the analyzing of some aspects of forecasting in the context of the problem of imitation as the main mover of sociocultural life. The work of the American researcher T. Veblen "The Theory of Leisure Class" contains the important point for forecasting in design; it is an indication on the correlation of fashion innovations and social inquiries and expectations. G. Simmel's works (1904) contain the fashion trends studying through the concepts of imitation, social expectations, prestige, integration and differentiation.

It is emphasized that in the postmodernist discourse of fashion some aspects of forecasting are examined in the context of understanding of fashion as a sign system connected with the concepts of "vestimentum code" (R. Barthes), "collective selection" (H. Blumer), "simulacra", "system of objects" (J. Baudrillard), "field of production" and "field of consumption" (P. Bourdieu), "playing", "open", "optional" fashion (G. Lipovetsky), "design intuition" (H. U. Gumbrecht). It is noted that the separation of the problem of design prognostics within the fashion discourse became the peculiarity of the epoch.

It is emphasized that the theory of cyclic fashion development based on establishing the connection between fashion trends and socio-cultural dynamics became the first priority in creating the conceptual principles of forecasting in design. The concretization of the statements of cyclic theory in the works of A. Kroeber, J. Robinson, I. Love, N. Barber, A. Young, M. Jacobs and others is analyzed. In particular it is noted that according to A. Kroeber's idea the changes in the fashion are cyclic and independent from the will of individuals and are caused by the action of unknown "over-organic" social forces. The concept of J. Robinson is considered. According to this concept the changes in the fashion are stable, continuous, prolonged, they do not depend on external factors, in particular, technical progress and individual designers' searches, and are caused by the need of people in something new. The statement by I. Love about the determinancy of long-lasting fashion cycles is broke by random deviations which reduce the reliability of forecasting is analyzed. The concretization of the cyclic theory in the design theory that generalizes the prognostic experience, first of all in works of R. Guzjavichute, A. Hoffmann, R. Samarkhanova, A. Lebsak-Kleymans, etc. is researched. The heuristic productivity of the cyclic model, its connection with design practice and topical tasks in fashion forecasting is confirmed.

Conclusion. The study shows that in the classical and postmodernist discourses the conceptual background of the analysis of the phenomenon of fashion and its prospective component were created. At first at the turn of XIX – XX centuries the possibility of fashion trends forecasting was not examined as an independent problem and its individual aspects were analyzed in the context of other problems. In particular the fashion was examined in its social functioning, and the regularities of its development and forecasting were associated with the phenomena of imitation, in particular the fashion pattern (G. Simmel, G. Tarde), social expectations, "demonstrative expenses", social prestige gaining (T. Veblen, G. Simmel), innovations as determinants of fashion prospects (G. Simmel).

Within the postmodern discourse the subject and meth-

odological, categorical and conceptual peculiarities of the research of the fashion forecasting in the context of wider conceptual principles are outlined. So, in the second half of XX century fashion was studied as a sign system (R. Barthes), the result of "collective selection" (G. Blumer), "system of objects" (J. Baudrillard), the consequence of coordinating of the positions in the "field of production" and "field of consumption" (P. Bourdieu), and as "playing", "open", "optional" fashion (G. Lipovetsky). As for the theoretical understanding of forecasting in design the following things become important: the remark on the influence of already discovered design forms and sign socio-cultural contexts on the fashion development (R. Barthes); the expectations of the subjects of the fashion industry, designers, "fashion public", fashion magazines, and massive tastes of ordinary buyers (G. Blumer); meaning grounding in fashion trends forecasting of "expected innovations"; conceptual separating of the problem of forecasting in design (H. U. Gumbrecht).

The concepts of cyclic fashion development importance (A. Kroeber, J. Robinson, I. Love, N. Barber etc.) based on the theories of sociocultural cycles (O. Spengler, A. Toynbee, A. Pareto, P. Sorokin, and others) became especially important. They made a great influence on the practice of forecasting and are displayed in a number of research programmes.

Keywords: clothes design, forecasting, fashion trends, classical discourse, postmodern discourse.

Постановка проблеми. Прогнозування моди, тобто науково умотивоване вивчення перспектив її розвитку, результатом якого є прогноз — інформація про можливі тенденції і напрями на певний період (зазвичай від двох до п'яти років) у дизайні, моделюванні та текстилі, як і будь-яка галузь професійної діяльності, має своє концептуальне підґрунтя та методи, апробовані у практиці Будинків Мод, Інститутів і Центрів прогнозування моди, тренд-бюро і окремих трендсетерів (з англ. trendsetter).

Назагал історія дизайну засвідчує, що конституювання його прогностичного вектора відбувалось у напрямі від концептуалізації моди, що містила окремі прогностичні аспекти, до розгорнутих теорій прогнозування та практичної апробації методів прогностичної діяльності з їх наступним узагальненням у низці наукових робіт.

Відзнакою окресленого процесу став тісний взаємозв'язок концептуальних засад та їх прикладної конкретизації, що умотивує наукову актуальність узагальнення досвіду теоретичного обґрунтування прогнозування модних тенденцій у дизайні в класичному та постмодерністському дискурсах.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Попри те, що різноманітні аспекти прогнозування моди не раз розглядалися українськими та зарубіжними вченими (Р. Гузьявічуте, А. Дзеньковською-Козловською, Т. Козловою, Г. Петуш-

ковою, Р. Самархановою, Н. Філатовою та ін.), розгорнуте дослідження еволюції концептуалізації моди та виокремлення у його межах категорій і понять, істотних для прогнозування в дизайні, досі відсутні. Подальшого наукового розгляду очікують шляхи і механізми екстраполяції теоретичних концептів у практику прогнозування модних тенденцій.

Отже, **метою статті** є характеристика концептуальних засад прогнозування модних тенденцій у дизайні в класичному і постмодерністському дискурсах та виявлення шляхів і механізмів їх конкретизації в теорії дизайну та прогностичній практиці.

Зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями. Роботу виконано відповідно до цільової комплексної програми наукових досліджень Київського національного університету культури і мистецтв «Трансформаційні процеси в культурі та мистецтвах України» (державний реєстраційний № 0107U009539).

Результати дослідження. Перші спроби осмислення можливостей прогнозування модних тенденцій простежуються в концепціях моди кінця XIX — початку XX ст. в межах розгляду більш широких теоретичних проблем і у зв'язку з низкою філософських, психологічних, соціологічних понять.

Так, у відомій праці Г. Тарда «Законослідування» (1892) [16] окремі аспекти прогнозування модних тенденцій проаналізовано в контексті екстериторіального повторення і наслідування як головних рушіїв соціокультурного життя. Зокрема корелятивним прогнозуванню в дизайні є твердження ученого, що наслідування буває як внутрішнім, так і зовнішнім, як індивідуальним, так і колективним, екстеріоризованим у соціальному бутті. Особливого значення щодо проблематики пропонованої статті набуває запропонована Г. Тардом класифікація видів наслідування, виокремлення з-поміж них наслідування культурному еталону та диференціація останнього на наслідування звичаю і сучасному модному взірцю, яке з позиції сучасних прогностичних практик може бути враховане як один із параметрів прогнозування.

У роботі американського дослідника Т. Веблена «Теорія бездіяльного класу» (1899) [3] одяг розглядається як елемент «грошової культури», спосіб продемонструвати добробут та утвердити соціальний престиж. Наслідком означеного, на думку науковця, є стрімка зміна стилів, яка втрачає зв'язок із естетичними ідеалами й зумовлюється логікою «демонстративних витрат». Істотним щодо сучасного прогнозування в дизайні вважаємо твердження, що саме мода спонукає

виробництво та його прилаштування до позаестетичних соціальних потреб, зокрема соціально-стратифікаційного характеру.

Дослідження модних тенденцій за посередництвом концептів наслідування, соціальних очікувань, престижу, інтеграції та диференціації віднаходимо у працях Г. Зіммеля (1904) [7]. Так, на думку вченого, мода є наслідуванням модного зразка, прийнятого в тій чи іншій соціальній спільності, а її динаміка зумовлюється «внутрішнім ритмом» людини, вимогою «більш коротких періодів у зміні вражень» і привабливістю новацій [7, с. 275]. Важливим в осмисленні генези та прогнозування модних тенденцій є міркування про те, що наслідування моді слугує соціальною опорою, маркером приналежності певній соціальній групі, обґрунтуванням власної значущості, способом уподібнення представникам соціальних еліт та засобом індивідуалізації [7, с. 268–269, 277]. У контексті проблематики пропонованої публікації гідне уваги твердження про те, що все більше поширення іманентне моді, однак при охопленні модними тенденціями усієї соціальної групи їм настає кінець і виникає потреба в інноваціях [7, с. 269].

Отже, маємо підстави стверджувати, що на зламі XIX–XX ст. у низці філософських і соціологічних вчень відбулось виокремлення концептів, корелятивних прогнозуванню модних тенденцій, як-от: «наслідування», «соціальні очікування», «соціальний престиж», «модні інновації» тощо.

Аналіз подальшого розвитку теоретичної думки засвідчує диференціацію категоріального апарату, що відображає явища і процеси в царині моди, встановлення зв'язку прогнозування з низкою нових концептів і понять та поступову предметно-методологічну специфікацію в межах постмодерністського дискурсу власне теоретико-дизайнерського осмислення прогнозування моди.

Важливого значення в окресленому контексті набула праця Р. Барта «Система моди» (1967), в якій останню розглянуто як самостійний культурний об'єкт та знаково-ціннісну систему [1, с. 310–311]. Привертає увагу запропоноване вченим виокремлення трьох способів існування одягу: як «справжнього одягу», що існує у системі виробництва, однак не втрачає зв'язку з модою та її принципами; як «використовуваного одягу», поширеного у повсякденному побутовому споживанні; як «репрезентованого одягу», представленого у масмедіа і модних журналах. Не раз науковець підкреслює, що початково формується «міф одягу», «одяг репрезентований» і лише згодом з'являється «одяг реальний». Таким чином, мода постає системою «споживання міфу», а костюм — підсумком мови моди. Висловимо припу-

щення, що наведене міркування істотно стосовно прогнозування модних тенденцій у дизайні, позаяк увиразнює вплив на майбутній розвиток моди контекстуалізованих у системи цінностей і значень, сприйнятих суспільством уже віднайдених дизайнерських форм.

Вагомим складником дослідження Р. Барта є обґрунтування концепту «вестиментарного коду (матриці)», що складається з «одягу-образу» (світлин чи малюнка, наділених лише обмеженою знаковістю), «одягу-опису» (тексту-коментаря як експлікації образу) та «реального одягу» як «практично-транзитивного тексту Моди». Перша і третя системи денотативні (трансляція реального образу), друга — конотативна, локалізована «між речами і словами», орієнтована на відкриття Моди зовнішньому світові та вплив на останній [1, с. 325].

Евристично значущою в контексті аналізованої проблеми видається теза Р. Барта про те, що мінімальними структурними елементами *означуваного* в модному «одязі-описі» є об'єкт, тобто реальна річ, супорт — виокремлена частина речі або ж її деталі, та варіант — якість чи властивість деталі, зміни яких створюють зміни Моди. Показово, що в діаді «супорт — варіант», котру Р. Барт визначає також як «модні риси», «усі системи комунікації, що спираються на об'єкт <...> з необхідністю повинні включати в себе супорти, відмінні від варіантів» [1, с. 327].

Взаємодію між складниками «вестиментарної матриці» Р. Барт називає процесом «випромінювання смислу», джерелом якого є «нематеріальна якість», делегована тим чи іншим елементам одягу. За переконанням науковця, саме через елементи-супорти, що виникають завдяки варіантам, остання поширюється на весь об'єкт, «просвічуючи смислом інертні матеріали». Останній, у свою чергу, шукає реалізації-візуалізації, яка є продовженням ланцюга перекодування в інших знаках, зокрема формі (її об'ємі, відкритості, геометризованості тощо), фактурі (рельєфності, прозорості, м'якості / жорсткості, натуральності / штучності, об'ємі тощо), кольорі (його насиченості, тоні, яскравості, контрастності, монохромності чи розмаїтті відтінків), мірі умовності, стилізації тощо.

Істотним є твердження ученого, що саме «вестиментарний код» поєднує конотації одягу (святковість, елегантність тощо); проектує «опис» одягу на його «образ»; виявляє динаміку моди та міру її впливу на суспільство [1, с. 342].

Назагал маємо підстави стверджувати, що стосовно прогнозування у дизайні міркування Р. Барта важливі, насамперед, тим, що спонукають до урахування багатоаспектності явища моди, його розгляду як в іманентному розвитку,

так і в детермінованості ціннісними культурними контекстами, єдності семіологічних та функціональних ознак.

Положення, істотні щодо теорії та практики прогнозування у дизайні, віднаходимо в есе Г. Блумера «Мода: від класової диференціації до колективного добору» (1969) [19], в якій учений переосмислює теорію Г. Зімеля з огляду на нові соціокультурні реалії. Зокрема значущим у контексті проблематики публікації вважаємо твердження науковця про те, що основою функціонування і творення моди є «колективний добір» — механізм вибору певних моделей одягу і делегування їм статусу модних, заснований на взаємній узгодженості дій та очікувань суб'єктів модної промисловості, дизайнерів, «модної публіки», пересічних покупців, модних журналів тощо [19, с. 280–281].

За переконанням Г. Блумера, вирішальна роль в еволюції моди належить дизайнерам, які аналізують старі зразки, актуальні тенденції та намагаються виразити «дух часу», відображений у сучасному мистецтві, ЗМІ, смакових уподобаннях публіки [19, с. 284]. Важливо, що аналіз масових смаків — суб'єктивних механізмів, котрі дозволяють людям орієнтуватись, формувати та структурувати досвід [19, с. 284], у концепції Г. Блумера розглядається як один із елементів прогнозування.

До суб'єктів останнього, поряд із дизайнерами, науковець відносить спеціалістів із закупувлі та постачання одягу для бутиків, мультибрендових та мережевих магазинів — байерів, які «використовують досвід минулого для артикуляції сучасного» [19, с. 279], «вловлюючи» смаки покупців.

Істотним стосовно прогнозування у дизайні є твердження Г. Блумера, що мода не насаджується штучно [19, с. 281], а зроджується з професійних знахідок кутюр'є, діяльності байерів, орієнтації останніх на смакові уподобання публіки. У свою чергу, еволюція колективного смаку розглядається ученим як наслідок взаємодії індивідуальних і групових досвідів у процесі інтеракцій та узгодження з плином сучасного життя [19, с. 282]. Заслуговує на увагу зауваження, що мода має колективний характер і, як колективна норма, може бути сформована у будь-якій із соціальних груп.

Певною мірою запереченням доцільності прогнозування модних тенденцій сприймається концепція Ж. Бодрійяра, викладена у праці «Мода, або Феєрія коду» (1976) [2]. Так, на думку вченого, мода постає частиною властивої сучасній культурі «симуляції», у процесі якої відбувається заміна реальності знаками реальності —

симулякрами. Як наслідок, у «знаках моди» зникають будь-яка детермінованість, властивий знакові внутрішній зв'язок *означуючого* та *означуваного* й вони сягають безмежної емансипації, трансформуючись у коди, які в сукупності є «чистою системою <...> неререференціальних знаків» [2, с. 169, 173, 177–178].

Втрачаючи здатність до означування, мода лишається й спроможності до об'єднання людей у класи чи соціальні групи і перетворює своїх adeptів на однорідну масу. Вона втрачає також відзначену Г. Зіммеlem здатність до індивідуалізації та функціонує не як вираз індивідуального смаку, а як «привласнення» існуючої системи модних знаків [2, с. 199]. Як наслідок, людина, позбавлена можливості індивідуального самовиразу через моду, перетворюється на пасивного споживача модних речей, які створюють її імідж, позбавлений будь-якого зв'язку з особистісною сферою.

За переконанням Ж. Бодрійяра, «звільнення» знака і трансформація всієї системи моди відбувається з розвитком виробництва, переходом від одиничного модного зразка до серії, масової циркуляції знаків, які доступні для використання будь-якою соціальною групою [2, с. 114].

У працях П. Бурдьє, зокрема есе «Кутюр'є та його підпис: внесок у теорію магії» (1975), «Висока мода — висока культура» (1980) та монографії «Розрізнення: соціальна критика суджень смаку» (опубл. 1979) [20; 21; 22], вихідними концептами в аналізі модних тенденцій та їх прогнозуванні слугують «поле виробництва» та «поле споживання» як системи позицій агентів, що утворюють групи і конкурують у полі [20, с. 253], спонукаючи мінливість останнього та упровадження модних новацій.

У зв'язку з поняттями «ігрової», «відкритої», «опціональної» моди та модного вибору в полі плюральних пропозицій окремі аспекти прогнозування у дизайні розглянуто Ж. Ліповецькі [11; 12]. Зокрема стосовно передбачення модних тенденцій важлива думка ученого про те, що рушіями моди у другій половині ХХ ст. є «короткі програми», стрімка зміна норм та інтенсивний вплив ЗМІ. Істотним щодо аналізованої проблеми є один із низки обґрунтованих Ж. Ліповецькі «парадоксів моди», згідно з яким що більше суспільство захоплюється новачками, то більше падає під «чари» ретроспекції.

Виокремлення та понятійну репрезентацію проблеми прогнозування у дизайні віднаходимо в есе німецько-американського філософа Х. У. Гумбрехта «Три загадки моди» [6]. Відзнакою суджень мислителя є «аналіз від протилежного» — заперечення раціональної прогностики

домінантних кольорів і форм костюма в кожному новому сезоні, які зумовлюються «суб'єктивною потребою людини в зміні іміджу» і «вгадуються» дизайнерами завдяки таланту, «художньому про рокуванню», естетичній інтуїції [6, с. 18–20].

Отже, розгляд постмодерністського дискурсу засвідчує, що окремі аспекти прогнозування моди в ньому розглянуто у контексті осмислення моди як знакової системи, у зв'язку з поняттями «вестиментарного коду» (Р. Барт), «колективного добору» (Г. Блумер), «симулякру», «системи неререференціальних знаків» (Ж. Бодрійяр), «поля виробництва» та «поля споживання» (П. Бурдьє), «ігрової», «відкритої», «опціональної» моди (Ж. Ліповецькі), «дизайнерської інтуїції» (Х. У. Гумбрехт). Відзнакою доби стала специфікація дискурсу моди та виокремлення у його межах проблематики дизайнерської прогностики.

Першочергового значення у створенні концептуальних засад прогнозування у дизайні набули теорії циклічного розвитку моди, засновані на виявленні зв'язку між модними тенденціями і циклічною соціокультурною динамікою, дослідженою О. Шпенглером, А. Тойнбі, А. Парето, М. Данилевським, М. Кондратьєвим, П. Сорокіним та ін. Спільним для більшості з них став розгляд еволюції моди як передбачуваної, зумовленої внутрішніми законами; пов'язаної з чергуванням станів рівноваги і дестабілізації з наступним досягненням нового рівноважного стану системи.

Показово, що у прогнозуванні в дизайні подібний підхід тривалий час лишався домінуючим і одержав розвиток у низці наукових праць, насамперед, в аспектах детермінант і механізмів циклічності.

Так, уперше поняття «довготривалого модного циклу» було використано А. Кребером у праці «Про принцип порядку в цивілізації на прикладі зміни моди» (1919) [23]. Зокрема учений обґрунтував, що зміни форм жіночої вечірньої сукні як яскравого виразника модних коливань мають циклічний характер, незалежний від волі окремих людей та зумовлений дією невідомих «надорганічних» соціальних сил.

Основні положення теорії А. Кребера одержали розвиток у працях Д. Робінсона, Д. і Е. Лове, Н. Барбера.

До прикладу, Д. Робінсон стверджував, що зміни в моді мають передбачуваний циклічний характер і нагадують коливання маятника; є стійкими, безперервними, тривалими у часі, не залежать від зовнішніх чинників, зокрема технічного прогресу та шукань окремих дизайнерів, й зумовлюються передусім потребою людей у новому [25, с. 376–398]. За переконанням дослідника, повний цикл модної тенденції становить близько

100 років, половину з яких відбувається висхідний розвиток, який змінює рух у протилежному напрямі.

У роботах Д. і Е. Лове концепція циклічності моди набула математичного підтвердження за посередництвом статистичного аналізу. Чільне місце у публікаціях учених посіла ідея про порушення строгої детермінованості довготривалих циклів випадковими відхиленнями — «невеликими хвилеподібними періодичностями», пов'язаними з індивідуальними ініціативами та інноваціями визначних особистостей або ж непередбачуваними процесами в тих чи інших ланках соціокультурної системи, які знижують достовірність прогнозування [24, с. 532–533, 540].

Безумовним здобутком Д. і Е. Лове є пояснення особливостей «точок рівноваги», в яких зароджуються і завершуються модні тенденції. Так, за твердженням науковців, подібний стан є наслідком «тимчасового узгодження естетичних позицій», згодом порушеного випадковими збуреннями, що зумовлюють тривалі відхилення від «золотого перетину» й пошук нової рівноваги системи [24, с. 540].

Зв'язок модних циклів і соціальної динаміки обґрунтовано у публікаціях Н. Барбера, який провідним чинником трансформації форм жіночого одягу визнає зміни у соціальному статусі жінки [18, с. 463–467]. Конкретизацію окремих положень теорії модних циклів щодо еволюції жіночого костюма, інспірованої «пошуками новизни», здійснено американською дослідницею А. Янг [10, с. 156]. У роботах М. Джекобса принципи «циклічної теорії» використано в дослідженні періодичності ретротенденцій, прискорення зміни модних трендів та впливу на довготривалі короткочасних модних циклів [10, с. 172].

Прикладом конкретизації «циклічної теорії» слугують праці Р. Гузавічуте, присвячені впливу на трансформації костюма домінантності в культурі «пластичної» чи «геометричної» концепцій людського тіла [5]. У роботах Т. Козлової еволюцію жіночої моди розглянуто як синусоїдну і повторювану зміну кількох геометризованих силуетів [8, с. 13–15]. Основним предметом уваги А. Гофмана постає верифікація циклічних концепцій моди, визначення тривалості модних циклів, аналіз повернення до ретроформ та дії на моду непередбачуваних чинників [4].

У дисертації Р. Самарханової (2009) положення теорії модних циклів актуалізовано у побудові прогностичної моделі впливу етнічних мотивів на сучасну моду [14, с. 70–131, 149–156]. Схожу проблему на матеріалі діяльності українських дизайнерів порушено в публікації О. Шандренко [17].

Одним із найбільш ґрунтовних узагальнень застосування циклічної моделі у вивченні еволюції моди і прогнозуванні модних тенденцій стала дисертація А. Лебсак-Клейманс «Довготривалі тенденції моди в контексті соціокультурних змін» (2013) [9]. Чільне місце в дослідженні посіли розкриття основних концептуальних підходів до пояснення природи моди та її рушійних сил; аналіз специфіки теорій динаміки моди, побудованих на основі еволюціонізму, динамічного поля та циклів і розробка принципів прогнозування в їх межах; опис вимог до методик побудови довготривалого прогнозу моди, орієнтованого на застосування в індустрії модного одягу; систематизація основних підходів, що використовуються в побудові довготривалих прогнозів модних тенденцій у сучасній практиці; характеристика основних напрямів підвищення ефективності діяльності з розробки довготривалого прогнозу в індустрії моди. Привертають увагу висновки дослідниці, що пошук рушійних сил моди у самій моді є малопродуктивним щодо побудови прогностичних моделей, а вияви довготривалих тенденцій у модних об'єктах є зовнішніми індикаторами трансформацій культури [9, с. 19].

Заслуговує на увагу обґрунтування А. Лебсак-Клейманс думки про те, що основними способами побудови прогнозів у межах моделі еволюційних змін є екстраполяція, тобто вивчення попереднього розвитку моди і проекція її закономірностей у минулому на сьогодення і майбутнє; для моделі динамічного соціального поля — експертиза, тобто виявлення і дослідження агентів змін моди; для моделі циклічних змін — моделювання, тобто побудова та аналіз моделі модного тренду з урахуванням його тривалості й вираженості [9, с. 20–21].

Підсумовуючи, зазначимо, що аналіз концептуальної моделі циклічної соціокультурної динаміки та її проєкцій у теорію дизайну дозволяє визнати продуктивність подібного підходу, його зв'язок із дизайнерською практикою і актуальними завданнями у прогнозуванні моди. Одним із найважливіших теоретико-методологічних висновків із положень «циклічної теорії» є утвердження можливості передбачення модних тенденцій на підставі їх ретроспективного аналізу, сучасного стану та перспектив актуалізації в майбутньому.

Висновки. Отже, можемо зробити висновок, що у класичному та постмодерністському дискурсах було створено концептуальне підґрунтя для аналізу феномена моди та її прогностичного складника. Початково, на межі XIX–XX ст., можливість прогнозування модних тенденцій не розглядалась як самостійна проблема, а її окремі

аспекти аналізувались у контексті ширших питань. Так, мода осмислювалась у її соціальному функціонуванні, а закономірності її розвитку та прогнозування пов'язувались із концептами соціальних очікувань, «демонстративних витрат», здобуття соціального престижу (Т. Веблен, Г. Зіммель), наслідування, зокрема й модному взірцю (Г. Зіммель, Г. Тард), інноваціями як визначниками модних перспектив (Г. Зіммель).

У межах постмодерністського дискурсу відбулось окреслення предметно-методологічної та категоріально-понятійної специфіки дослідження прогнозування в дизайні. Так, у другій половині ХХ ст. мода у її проспективних вимірах розглядалась як знакова система (Р. Барт), результат «колективного добору» (Г. Блумер), «система неререференціальних знаків» (Ж. Бодрийяр), наслідок узгодження позицій у «полі виробництва» та «полі споживання» (П. Бурдьє), «ігрова», «відкрита», «опціональна» реальність (Ж. Ліповецькі). Щодо теоретичного обґрунтування прогнозування у дизайні важливими стали зауваження про вплив на розвиток моди вже віднайдених дизайнерських форм і знакових соціокультурних контекстів (Р. Барт); очікувань суб'єктів модної промисловості, «модної публіки», масових смаків пересічних покупців, модних журналів, осмислення дизайнерами «духу часу» (Г. Блумер); утвердження значення у передбаченні модних тенденцій «очікуваних новацій»; понятійне виокремлення проблеми прогнозування в дизайні (Х. У. Гумбрехт).

Особливого значення набули засновані на теоріях соціокультурних циклів (О. Шпенглер, А. Тойнбі, А. Парето, П. Сорокін та ін.) концепції циклічного розвитку моди (А. Кребер, Д. Робінсон, Д. і Е. Лове, Н. Барбер та ін.), які здійснили відчутний вплив на практику прогнозування та знайшли відображення в низці дослідницьких програм.

Перспективи подальших досліджень полягають у поглибленому аналізі впливу класичного і постмодерністського дискурсів на концептуалізацію прогнозування модних тенденцій у вітчизняному науковому полі.

Література:

1. Барт Р. Система моды [Текст] // Барт Р. Статьи по семиотике культуры / Ролан Барт ; [пер. с фр., вступ. ст. С. Н. Зенкина]. — М. : Издательство им. Сабашниковых, 2003. — 512 с. — ISBN 5-8242-0089-0.
2. Бодрийяр Ж. Мода, или Феерия кода [Текст] // Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть / Ж. Бодрийяр ; [пер. с фр., вступ. ст. С. Н. Зенкина]. — М. : Добросвет, 2000. — 387 с. — ISBN 5-7913-0047-6.

3. Веблен Т. Теория праздного класса : The theory of the leisure class. An economic study of institutions [Текст] / Торстейн Бунде Веблен ; [пер. с англ., вступ. ст. и прим. С. Г. Сорокиной ; общ. ред. В. В. Мотылева]. — Изд. 4-е. — М. : Либроком, 2011. — 365 с. — ISBN 978-5-397-01946-0.
4. Гофман А. Б. Мода и люди. Новая теория моды и модного поведения [Текст] / А. Б. Гофман. — Изд. 4-е, испр. и доп. — М. : КДУ, 2010. — 228 с.
5. Гузьявичюте Р. А. Исследование стабильных признаков в проектировании одежды XX века [Текст] : дис. ... канд. техн. наук : 05.19.07 / Гузьявичюте Рута Александровна. — М., 1977. — 183 с.
6. Гумбрехт Х. У. Три загадки моды [Текст] / Х. У. Гумбрехт ; [пер. с англ. О. Литвинова] // Теория моды : Одежда. Тело. Культура. — 2006. — № 1. — С. 17–26.
7. Зиммель Г. Мода [Текст] / Зиммель Г. Избранное / Георг Зиммель ; гл. ред. С. Я. Левит. — М. : Юрист, 1996. — Т. 2. Созерцание жизни. — 607 с. — ISBN 5-7357-0175-4.
8. Козлова Т. В. О прогнозе моды [Текст] / Т. В. Козлова // Текстильная промышленность. — 1978. — № 6. — С. 12–16.
9. Лебсак-Клейманс А. В. Долгосрочные тенденции моды в контексте социокультурных изменений [Текст] : автореф. дис. ... канд. соц. наук : 22.00.06 / А. В. Лебсак-Клейманс. — М., 2013. — 23 с.
10. Линч А. Изменения в моде. Причины и следствия [Текст] / Аннет Линч, Митчелл Д. Штраусс ; [пер. с англ. А. М. Гольдина ; науч. ред. А. В. Лейбсак-Клейманс]. — Мн. : Гревцов Паблишер, 2009. — 280 с. — ISBN 978-985-6569-49-7, 978-1-84520-390-0.
11. Липовецки Ж. Эра пустоты : эссе о современном индивидуализме [Текст] / Жиль Липовецки ; пер. с фр. В. В. Кузнецова. — СПб. : Владимир Даль, 2001. — 332 с. — ISBN 5-07-032513-X, 5-93615-012-7.
12. Липовецкий Ж. Империя эфемерного. Мода и ее судьба в современном обществе [Текст] / Жиль Липовецкий ; [пер. Ю. Розенберг]. — М. : Новое литературное обозрение, 2012. — 336 с.
13. Парето В. Компендиум по общей социологии [Текст] / В. Парето ; пер. с ит. А. А. Зотова. — М. : Изд. дом ГУ ВШЭ, 2008. — 511 с. — ISBN 978-5-7598-0573-1.
14. Самарханова Р. Ф. Формирование образной концепции при проектировании коллекции современного костюма на основе использования этнических мотивов [Текст] : дис. ... канд. техн. наук. 17.00.06 / Самарханова Рената Фаридовна. — М., 2009. — 172 с.
15. Сорокин П. А. Социальная и культурная динамика [Текст] / П. А. Сорокин ; [пер. с англ., вступ. ст. и коммент. В. В. Сапова]. — М. : Академический проект, 2017. — 964 с.
16. Тард Г. Законы подражания [Текст] : пер. с фр. / Габриэль Тард. — М. : Книга по требованию, 2012. — 378 с. — ISBN 978-5-458-10384-8.
17. Шандренко О. М. Етномистецькі ренесанси моди ХХ ст. [Текст] / О. М. Шандренко // Культура і сучасність. — 2009. — № 1. — С. 123–128.
18. Barber N. Women's Dress Fashions as a Function Reproductive Strategy [Текст] / N. Barber // Sex Roles. — 1999. — Vol. 40, no. 5–6. — P. 459–471.
19. Blumer H. Fashion : from Class Differentiation to Collective Selection [Текст] / Herbert Blumer // The Sociological Quarterly. — 1969. — Vol. 10, no. 3. — P. 275–291. — <https://doi.org/10.1111/j.1533-8525.1969.tb01292.x>.
20. Bourdieu P. Distinction : a Social Critique of the Judgement of Taste [Текст] / P. Bourdieu ; translated by Richard Nice. — Cambridge, Massachusetts : Harvard University Press, 1984. — 632 p.

21. Bourdieu P. Haute Couture — Haute Culture [Текст] // Bourdieu P. *Sociology in Questions* / Pierre Bourdieu. — London : SAGE Publications, 1993. — 184 p.
22. Bourdieu P. Le couturier et sa griffe : contribution a une theorie de la magie [Текст] / Pierre Bourdieu, Yvette Delsaut // *Actes de la Recherche en Sciences Sociales*. — 1975. — No. 1. — P. 7–36.
23. Kroeber A. On the Principle of Order in Civilization as Exemplified by Change in Fashion [Текст] / A. L. Kroeber // *American Anthropologist. New Series*. — 1919. — Vol. 21, no. 3. — P. 235–263.
24. Lowe J. Cultural Pattern and Process : A Study of Stylistic Change in Women's Dress [Текст] / John W. G. Lowe, Elizabeth D. Lowe // *American Anthropologist. New Series*. — 1982. — Vol. 84, no. 3. — P. 521–544.
25. Robinson D. The Economics of Fashion Demand [Текст] / Dwight E. Robinson // *The Quarterly Journal of Economics*. — 1961. — Vol. 75, issue 3. — P. 376–398. — <https://doi.org/10.2307/1885130>.
- References:**
1. Bart, R. (2003). *Sistema mody. Stati po semiotike kultury* [The Fashion system. The articles on semeiotics of culture]. S. N. Zenkin (trans). Moscow : Izdatelstvo im. Sabashnikovykh. (In Russian).
 2. Bodriiarskiy, Zh. (2000). Moda, ili Feeriia koda [Fashion or code extravaganza]. In *Simvolicheskii obmen i smert — Symbolic exchange and death*. S. N. Zenkin (trans). Moscow : Dobrosvet. (In Russian).
 3. Veblen, T. (2011). *Teoriia prazdnogo klassa* [The theory of the leisure class. An economic study of institutions]. S. G. Sorokina (trans), V. V. Motylev, ed. Moscow : Librokom. (In Russian).
 4. Gofman, A. B. (2010). *Moda i liudi. Novaia teoriia mody i modnogo povedeniia* [Fashion and people. New theory of the fashion and fashion behavior]. (4th ed.). Moscow : KDU. (In Russian).
 5. Guziavichiute, R. A. (1977). *Issledovanie stabilnykh priznakov v proektirovanii odezhdy XX veka* [The study of stable features in the clothes design of the XX century]. *Candidate's thesis*. Moscow. (In Russian).
 6. Gumbrekht, Kh. U. (2006). Tri zagadki mody. [Three Riddles of Fashion]. O. Litvinova (trans). *Teoriia mody : Odezhda. Telo. Kultura, 1*, 17–26. (In Russian).
 7. Zimmel, G. (1996). Moda [Fashion]. In *Izbrannoe*. S. Ia. Levit, ed. (Vol. 2). Moscow : Iurist. (In Russian).
 8. Kozlova, T. V. (1978). O prognoze mody [On the fashion forecasting]. *Tekstilnaia promyshlennost*, 6, 12–16. (In Russian).
 9. Lebsak-Kleimans, A. V. (2013). *Dolgosrochnye tendentsii mody v kontekste sotsiokulturnykh izmenenii* [Continuous fashion trends in the context of sociocultural changes]. *Extended abstract of candidate's thesis*. Moscow. (In Russian).
 10. Lynch, A. & Strauss, M. (2009). *Izmeneniia v mode. Prichiny i sledstviia* [Changing Fashion : A Critical Introduction to Trend Analysis and Meaning]. A. M. Goldin (trans). Minsk : Grevtsov Publisher. (In Russian).
 11. Lipovetcki, Zh. (2001). *Era pustoty : esse o sovremennom individualizme* [The era of emptiness : an essay on modern individualism]. V. V. Kuznetsov (trans). St. Petersburg : Vladimir Dal. (In Russian).
 12. Lipovetckii, Zh. (2012). *Imperiia efemernogo. Moda i ee sudba v sovremennom obshchestve* [Empire of ephemeral things. Fashion and its fate in modern society]. Iu. Rozenberg (trans). Moscow : literaturnoe obozrenie. (In Russian).
 13. Pareto, V. (2008). *Kompendium po obshchei sotsiologii* [Treatise on general sociology]. A. A. Zotova (trans). Moscow : Izd. dom GU VShE. (In Russian).
 14. Samarkhanova, R. F. (2009). *Formirovanie obraznoi kontsepcii pri proektirovanii kollekcii sovremennogo kostiuma na osnove ispolzovaniia etnicheskikh motivov* [Formation of a figurative concept while designing a collection of modern suit on the basis of ethnic motives using]. *Candidate's thesis*. Moscow. (In Russian).
 15. Sorokin, P. A. (2017). *Sotsialnaia i kulturnaia dinamika* [Social and cultural dynamics]. V. V. Sapova (trans). Moscow : Akademicheskii proekt. (In Russian).
 16. Tard, G. (2012). *Zakony podrazhaniia* [Laws of imitation]. Moscow : Kniga po trebovaniu. (In Russian).
 17. Shandrenko, O. M. (2009). *Etnomystetski renesansy mody XX st.* [Ethno-art renaissances of the fashion of the XX century]. *Kultura i suchasnist, 1*, 123–128. (In Ukrainian).
 18. Barber, N. (1999). Women's Dress Fashions as a Function Reproductive Strategy. *Sex Roles, 40* (5–6), 459–471. (In English).
 19. Blumer, H. (1969). Fashion : from Class Differentiation to Collective Selection. *The Sociological Quarterly, 10* (3), 275–291. <https://doi.org/10.1111/j.1533-8525.1969.tb01292.x>. (In English).
 20. Bourdieu, P. (1984). *Distinction : a Social Critique of the Judgement of Taste*. R. Nice (Trans). Cambridge, Massachusetts : Harvard University Press. (In English).
 21. Bourdieu, P. (1993). Haute Couture — Haute Culture. In *Sociology in Questions*. London : SAGE Publications. (In English).
 22. Bourdieu, P. & Delsaut, Y. (1975). Le couturier et sa griffe : contribution a une theorie de la magie. *Actes de la Recherche en Sciences Sociales, 1*, 7–36. (In French).
 23. Kroeber, A. (1919). On the Principle of Order in Civilization as Exemplified by Change in Fashion. *American Anthropologist. New Series, 21* (3), 235–263. (In English).
 24. Lowe, J. & Lowe, L. (1982). Cultural Pattern and Process : A Study of Stylistic Change in Women's Dress. *American Anthropologist. New Series, 84* (3), 521–544.
 25. Robinson, D. (1961) The Economics of Fashion Demand. *The Quarterly Journal of Economics, 75* (3), 376–398. <https://doi.org/10.2307/1885130>.